

Hello Stretch Robot 3: Human-Robot Interaction Study

Aim: Research study on human-robot interaction with Hello Stretch Robot 3, examining trust, security, and privacy during physical interaction and how these perceptions influence human-robot collaboration.

Researcher: Joosep Parts, joosep.parts@taltech.ee | Early Stage Researcher, TalTech, IT College | **Time:** ~10 min

Your participation is voluntary and greatly appreciated. Completing this questionnaire confirms your agreement to participate. Responses are used only for scientific purposes in research article(s) and may be shared in scientific data repositories.

English

No.	Question	Choices
1	I feel physically safe interacting with this robot.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
2	I am concerned this robot could cause me physical harm.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
3	I trust this robot to behave predictably.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
4	I trust this robot to perform tasks reliably.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
5	I am concerned about the robot collecting personal data.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
6	I feel comfortable with this robot recording information about me.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
7	Before physically interacting with the robot, how do you feel about security of personal data during interaction?	<input type="checkbox"/> Very concerned <input type="checkbox"/> Somewhat concerned <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Somewhat comfortable <input type="checkbox"/> Very comfortable
8	How important is physical interaction (touching/handling) for building trust with the robot?	<input type="checkbox"/> Extremely important <input type="checkbox"/> Very important <input type="checkbox"/> Moderately important <input type="checkbox"/> Slightly important <input type="checkbox"/> Not important at all
9	Did you interact physically with the robot?	<input type="checkbox"/> Yes, I interacted physically with the robot (touched/handled it) <input type="checkbox"/> No, I did not interact physically with the robot <input type="checkbox"/> I observed the robot but did not touch it
10	After interacting: I feel physically safe interacting with this robot.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
11	After interacting: I am concerned this robot could cause me physical harm.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
12	After interacting: I trust this robot to behave predictably.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
13	After interacting: I trust this robot to perform tasks reliably.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
14	After interacting: I am concerned about the robot collecting personal data.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
15	After interacting: I feel comfortable with this robot recording information about me.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
16	Which physical interaction aspects were most important for your experience? (Select all that apply)	<input type="checkbox"/> Touching the robot's body/arm <input type="checkbox"/> Observing the robot's movements up close <input type="checkbox"/> Directing/controlling the robot's movements <input type="checkbox"/> Feeling the robot's response to touch <input type="checkbox"/> Seeing the robot's sensors and cameras <input type="checkbox"/> Understanding the robot's physical capabilities <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> N/A - I did not interact directly with the robot
17	During physical interaction, how did you feel about your ability to control or stop the robot?	<input type="checkbox"/> No control/very unsafe <input type="checkbox"/> Limited control <input type="checkbox"/> Adequate control <input type="checkbox"/> Good control <input type="checkbox"/> Full control/very safe <input type="checkbox"/> N/A - I did not interact directly with the robot
18	During physical interaction, how did you feel about the robot's awareness of your presence?	<input type="checkbox"/> Not aware at all <input type="checkbox"/> Somewhat aware <input type="checkbox"/> Moderately aware <input type="checkbox"/> Very aware <input type="checkbox"/> Extremely aware <input type="checkbox"/> N/A - I did not interact directly with the robot
19	During physical interaction, how did you feel about physical boundaries and personal space?	<input type="checkbox"/> Boundaries were violated <input type="checkbox"/> Boundaries were unclear <input type="checkbox"/> Boundaries were respected <input type="checkbox"/> Boundaries were clearly communicated <input type="checkbox"/> No boundary concerns <input type="checkbox"/> N/A - I did not interact directly with the robot
20	I felt in control of the robot's actions during interaction.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
21	The interaction with the robot felt natural.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
22	I felt comfortable being physically close to the robot.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
23	I would be willing to use a robot like this in daily life.	<input type="checkbox"/> Strongly disagree <input type="checkbox"/> Disagree <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Agree <input type="checkbox"/> Strongly agree
24	What surprised you most about interacting with the robot?	_____
25	Would you be comfortable if this robot replaced or assisted human teachers in certain educational tasks?	<input type="checkbox"/> Very comfortable <input type="checkbox"/> Somewhat comfortable <input type="checkbox"/> Neutral <input type="checkbox"/> Somewhat uncomfortable <input type="checkbox"/> Very uncomfortable <input type="checkbox"/> Depends on the specific task
26	In which educational contexts do you think this robot would be most beneficial? (select all)	<input type="checkbox"/> Classroom teaching assistance <input type="checkbox"/> Laboratory demonstrations <input type="checkbox"/> Special needs education <input type="checkbox"/> STEM education <input type="checkbox"/> Remote learning support <input type="checkbox"/> Student assessment <input type="checkbox"/> Administrative tasks <input type="checkbox"/> Other
27	What education groups would benefit most from educational robots like this?	<input type="checkbox"/> Early childhood <input type="checkbox"/> Primary school <input type="checkbox"/> Secondary school <input type="checkbox"/> Higher education <input type="checkbox"/> All education groups <input type="checkbox"/> Not suitable for education
28	Previous Robot Experience:	<input type="checkbox"/> No previous experience with robots <input type="checkbox"/> Seen robots in videos/media <input type="checkbox"/> Interacted with robots remotely (teleoperation) <input type="checkbox"/> Interacted with robots physically (touched/handled) <input type="checkbox"/> Worked with robots professionally <input type="checkbox"/> Other
29	Social Groups / Background:	<input type="checkbox"/> Technology/IT field <input type="checkbox"/> Education <input type="checkbox"/> Healthcare <input type="checkbox"/> Engineering <input type="checkbox"/> Business/Management <input type="checkbox"/> Social sciences <input type="checkbox"/> Humanities <input type="checkbox"/> Arts <input type="checkbox"/> No technical background <input type="checkbox"/> Other
30	Age: (optional) _____	
31	Gender: (optional)	<input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Female

Hello Stretch Robot 3: Inimese ja roboti interaktsiooni uuring

Eesmärk: Teadusuuring inimese ja roboti interaktsioonist robotiga Hello Stretch Robot 3, keskendudes usaldusele, turvalisusele ja privaatsusele füüsilisel suhtlusel ning nende mõjule inimese ja roboti koostööl.

Teadur: Joosep Parts, joosep.parts@taltech.ee | Doktorant-noorenteadur, TalTech, IT Kolledž | **Aeg:** ~10 min

Teie osalemine on vabatahtlik ja väga hinnatud. Küsimustiku täitmise kinnitab teie osaleminega nõustumine. Vastuseid kasutatakse ainult teaduslikel eesmärkidel teadusartikli(te) koostamisel ning kogutud andmeid võidakse jagada teadusandmete kogumikes.

Estonian

Nr.	Küsimus	Valikud
1	Tunnen end selle robotiga suheldes füüsiliselt turvaliselt.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
2	Muretsen, et see robot võib mulle füüsilist kahju teha.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
3	Usaldan, et see robot käitub etteaimatavalt.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
4	Usaldan, et see robot täidab ülesandeid usaldusväärselt.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
5	Muretsen selle roboti isikuandmete kogumise pärast.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
6	Tunnen end mugavalt, kui see robot minu kohta teavet salvestab.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
7	Enne robotiga füüsilist suhtlust, kuidas tunnete end isikuandmete turvalisuse suhtes suhtluse ajal?	<input type="checkbox"/> Väga murettekitav <input type="checkbox"/> Mõnevõrra murettekitav <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Mõnevõrra mugav <input type="checkbox"/> Väga mugav
8	Kui oluline on füüsiline interaktsioon (puudutamine/käsitlemine) robotiga usalduse loomiseks?	<input type="checkbox"/> Äärmiselt oluline <input type="checkbox"/> Väga oluline <input type="checkbox"/> Mõõdukalt oluline <input type="checkbox"/> Veidi oluline <input type="checkbox"/> Üldse mitte oluline
9	Kas suhtlesite füüsiliselt robotiga?	<input type="checkbox"/> Jah, suhtlesin füüsiliselt (puudutasin/käsitlesin) <input type="checkbox"/> Ei, ma ei suhelnud füüsiliselt <input type="checkbox"/> Vaadlesin robotit, kuid ei puudutanud
10	Pärast suhtlust: Tunnen end selle robotiga suheldes füüsiliselt turvaliselt.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
11	Pärast suhtlust: Muretsen, et see robot võib mulle füüsilist kahju teha.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
12	Pärast suhtlust: Usaldan, et see robot käitub etteaimatavalt.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
13	Pärast suhtlust: Usaldan, et see robot täidab ülesandeid usaldusväärselt.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
14	Pärast suhtlust: Muretsen selle roboti isikuandmete kogumise pärast.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
15	Pärast suhtlust: Tunnen end mugavalt, kui see robot minu kohta teavet salvestab.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
16	Millised füüsilise interaktsiooni aspektid olid teie kogemuse jaoks kõige olulisemad? (võid valida mitu)	<input type="checkbox"/> Roboti keha/käe puudutamine <input type="checkbox"/> Roboti liigutuste lähivaatlus <input type="checkbox"/> Roboti liigutuste juhtimine/kontrollimine <input type="checkbox"/> Roboti reaktsiooni tundmine puudutusele <input type="checkbox"/> Roboti sensorite ja kaamerate nägemine <input type="checkbox"/> Roboti füüsiliste võimete mõistmine <input type="checkbox"/> Muu <input type="checkbox"/> N/A - ma ei suhelnud otse robotiga
17	Kuidas hindate võimet robotit kontrollida või peatada füüsilise interaktsiooni ajal?	<input type="checkbox"/> Puudub kontroll/väga ebatavaline <input type="checkbox"/> Piiratud kontroll <input type="checkbox"/> Piisav kontroll <input type="checkbox"/> Hea kontroll <input type="checkbox"/> Täielik kontroll/väga turvaline <input type="checkbox"/> N/A - ma ei suhelnud otse robotiga
18	Kuidas hindate robotipoolset teadlikkust teie kohalolekust füüsilise interaktsiooni ajal?	<input type="checkbox"/> Üldse mitte teadlik <input type="checkbox"/> Mõnevõrra teadlik <input type="checkbox"/> Mõõdukalt teadlik <input type="checkbox"/> Väga teadlik <input type="checkbox"/> Äärmiselt teadlik <input type="checkbox"/> N/A - ma ei suhelnud otse robotiga
19	Kuidas tunnete end füüsiliste piiride ja isikliku ruumi osas?	<input type="checkbox"/> Piirid olid rikutud <input type="checkbox"/> Piirid olid ebaselged <input type="checkbox"/> Piirid olid austatud <input type="checkbox"/> Piirid olid selgelt kommuniqueeritud <input type="checkbox"/> Piiridega seotud muresid ei olnud <input type="checkbox"/> N/A - ma ei suhelnud otse robotiga
20	Tundsin, et kontrollisin roboti tegevusi suhtluse ajal.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
21	Suhtlus robotiga tundus loomulik.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
22	Tundsin end mugavalt olles robotiga füüsiliselt lähedal.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
23	Oleksin valmis kasutama sellist robotit igapäevaelus.	<input type="checkbox"/> Ei nõustu üldse <input type="checkbox"/> Ei nõustu <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Nõustun <input type="checkbox"/> Nõustun täielikult
24	Mis üllatas teid robotiga suhtlemisel kõige rohkem?	
25	Kui mugavalt tunnete end, kui robot asendaks või toetaks õpetajaid teatud haridusülesannetes?	<input type="checkbox"/> Väga mugav <input type="checkbox"/> Mõnevõrra mugav <input type="checkbox"/> Neutraalne <input type="checkbox"/> Mõnevõrra ebamugav <input type="checkbox"/> Väga ebamugav <input type="checkbox"/> Sõltub konkreetsest ülesandest
26	Millistes hariduskontekstides oleks robot kõige kasulik? (võid valida mitu)	<input type="checkbox"/> Klassiruumi õpetamise abistamine <input type="checkbox"/> Labori demonstratsioonid <input type="checkbox"/> Erivajadustega haridus <input type="checkbox"/> STEM haridus <input type="checkbox"/> Kaugõppe tugi <input type="checkbox"/> Õpilaste hindamine <input type="checkbox"/> Administratiivsed ülesanded <input type="checkbox"/> Muu
27	Millised haridusgrupid saaksid kõige rohkem kasu sellistest robotitest?	<input type="checkbox"/> Varajane lapsepõlv <input type="checkbox"/> Põhikool <input type="checkbox"/> Keskkool <input type="checkbox"/> Kõrgharidus <input type="checkbox"/> Kõik haridusgrupid <input type="checkbox"/> Ei sobi hariduseks
28	Eelnev robotikogemus:	<input type="checkbox"/> Eelnev kogemus puudub <input type="checkbox"/> Olen näinud roboteid videotes/meedias <input type="checkbox"/> Olen suhelnud robotitega kaugjuhtimise teel <input type="checkbox"/> Olen suhelnud robotitega füüsiliselt (puudutanud/käsitlenud) <input type="checkbox"/> Olen töötanud robotitega professionaalselt <input type="checkbox"/> Muu
29	Sotsiaalsed grupid / taust:	<input type="checkbox"/> Tehnoloogia / IT <input type="checkbox"/> Haridus <input type="checkbox"/> Tervishoid <input type="checkbox"/> Inseneria <input type="checkbox"/> Äri / juhtimine <input type="checkbox"/> Sotsiaalteadused <input type="checkbox"/> Humanitaarteadused <input type="checkbox"/> Kunst <input type="checkbox"/> Tehniline taust puudub <input type="checkbox"/> Muu
30	Vanus: (valikuline) _____	
31	Sugu: (valikuline)	<input type="checkbox"/> Mees <input type="checkbox"/> Naine